

CHIZMACHILIKNI O'QITISHDA TALABALARNING BILISH FAOLIYATINI OSHIRISH UCHUN SLAYDLARNI TUTGAN O'RNI

*Bo'lish*ev Dilmurod Fayzillayevich

*Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Magistratura bo'limi
Muxandislik grafikasi va dizayn nazariyasi II-bosqich magistranti*

Shokirova Charosxon Turg'unovna

Ilmiy rahbar

Annotatsiya: Chizmachilikka oid bilimlarni muvaffaqiyat bilan egallashning asosiy shartlaridan biri o'qituvchilarning darslarini sifatli bo'lishi va talabalarning bilish faoliyatini oshirishda slaydlardan unumli foydalanish hamda, zamon talabida dars o'tishi, yangi-yangi ta'lim texnologiya va vositalarini tadbiq etishi lozim. Buning uchun o'qituvchi zamondan ortda qolmasligi va yangidan kashf etilayotgan yutuqlar texnologiyalarni bilishi lozim va ularni o'z darslarida qo'llay olishi kerak.

Kalit so'zlar: chizmachilik, anjomlar, darslik, slayd, ko'gazmalilik, dars, texnika, texnologiya, dastur,

Darsning sifatini o'quvchilarning bilimiga qarab, belgilash mumkin. O'quvchilarni bilimli bo'lishi albatta darslarni tushunarli, qiziqarli bo'lishini talab etadi. O'qituvchi buni bilgan holda darsda turli ko'rsatmali vositalar ya'ni modellar, plakatlar, tarqatmalar, elektron vositalar, slaydlar, multimediali dasturlardan foydalanishi lozim.

Talabalarni o'qitishni faollashtirish masalalari hozirgi zamon pedagogika ilmi va amaliyotining eng dolzarb muammolariga kiradi. O'qitishda faollik prinsipini amalga oshirish katta ahamiyatga ega, chunki ta'lim va rivojlanish faollik xarakteriga ega bo'lib o'qitishning faoliyat sifati, o'qitishning natijasi sifatida o'quvchilarning rivojlanishi va tarbiyalanishi shunga bog'liq bo'lib qoladi. O'qitish

jarayonining samaradorligi va sifatini oshirish masalasida asosiy muammo bo'lib o'quvchilarning faolligini faollashtirish hisoblanadi. Uning muhimligi yana shundan iboratki u faollik aks qayta ishlash bo'la turib nafaqat o'quv materialini idrok qilishga qaratilgan, balki o'quvchining bilish faoliyatiga munosabatini shakllantirishga qaratilgandir. Faoliyatning qayta ishlash xarakteri hamma vaqt sub'ektning faolligi bilan bog'liq. Bilimni tayyor holda qabul qilib olish hamma vaqt o'quvchining kuzatuvidagi hodisani tushintirish va aniq masalani yechishda qiyinlik to'g'dirgan. Talabalar bilimidagi muhim kamchiliklardan biri ularning nazariy hollarni amaliyotga tadbiq qila olmaslikni ta'minlaydigan formalizm hisoblanadi. Uzoq vaqtdan beri didaktikada muhim vazifalaridan biri qanday qilib o'quvchini darsda faollashtirish mumkin, o'quvchining darsdagi faolligini oshirish uchun o'qitishning qanday zarur usullari qo'llanilishi kerak. O'qitish jarayonining samaradorligini oshirish masalasini hal qilish, amalda sinalgan shartlarni va o'quvchilarni faollashtirish vositalarini ilmiy anglashni talab qiladi. Ta'limni gumanizatsiyalash sharoitida ommaviy o'qitishning mavjud nazariyasi va texnologiyasi o'zgarib turgan olamda yashash va ishlash qobiliyatiga ega o'z hulqi strategiyasini dadil ishlab chiqish xususiyati va unga ma'suliyatlilik hissi bilan yondashish shaxsiy rivojlanish va amalga oshirish xususiyatlariga ega bo'lgan kuchli shaxsga qaratilishi lozim.[1]

O'quv yurtlarida o'quvchining darsda faol ishtirokini ta'minlaydigan dars shakli muhim o'rinni egallaydi. U o'quv mehnatining natijasi uchun shaxsiy ma'suliyatni va bilim darajasini oshiradi. Bu masalalarni o'qitishning faol shakli texnologiyasini tadbiq qilish orqali muvofaqiyatli yechish mumkin. Faol o'qitishning zaruriyati shundaki, uning shakli orqali qator an'anaviy usul bilan yechilmaydigan quyidagi masalalarni yechish mumkin. .

Chizmachilik mavzulariga oid masalalarini faollik darajalariga mos qilib tushuntirish usullari quyidagi masalalar misolida

Kesmaning haqiqiy uzunligi va izini yasash.

AB (A'_2, B'_7) kesmaning haqiqiy uzunligi, H_0 proektsiya tekisligiga og'ish burchagi va uning izi yasalsin. Masalani yasash algoritmi: Berilgan AB (A'_2, B'_7) kesmaning haqiqiy uzunligini aniqlash quidagicha bajariladi (1- rasm).

1. A'_2 va B'_7 kesma proyeksiyasidagi har bir nuqtadan perpendikulyar chiziqlar chiqariladi
2. Bu perpendikulyarga mos ravishda chiziqli masshtab bo'yicha 2 va 7 birlik o'lchab qo'yiladi.
3. Hosil bo'lgan $\overline{A'B'}$ nuqtalar tutashtiriladi. Tutashtirilgan $\overline{A'B'}$ berilgan AB kesmaning haqiqiy uzunligi bo'ladi.
4. Agar $\overline{A'B'}$ haqiqiy uzunligi A'_2, B'_7 bilan [kesishguncha davom ettirilib](#), M_0 nuqta hosil bo'ladi. M_0 nuqta AB kesmani proyeksiyalar tekisligi bilan kesishgan izi bo'ladi.
5. Bunda AB kesma bilan H_0 tekislik orasidagi og'ish burchagi $\angle BM_0 B'_7 = \alpha$ hosil bo'ladi.

Agar AB ($A^1_6 B^1_{-3}$) kesma uchlarining ishoralari har xil bo'lsa, unda kesmaning haqiqiy uzunligi, H_0 ga og'ish burchagi va uning izi yasalishi quyidagicha bo'ladi:

Yasash algoritmi:

1. Kesma nuqtalaridan bittasi manfiy (-) ishorali bo'lgani uchun, uning haqiqiy uzunligini aniqlash uchun kesma proyeksiyasiga chiqarilgan perpendikulyar qarama-qarshi tomonga yo'nalgan bo'ladi.
2. Bu perpendikulyarga chiziqli masshtab bo'yicha 6 va 3 birlik o'lchab qo'yiladi.
3. Hosil bo'lgan \overline{A} va \overline{B} nuqtalar tutashtiriladi. Bunda $\overline{A'B}$ kesma fazodagi AB kesmaning haqiqiy uzunligi, ya'ni $\overline{A'B} = AB$ bo'ladi.
4. Agar $\overline{A'B}$ haqiqiy uzunligi bilan $A^1_6 B^1_{-3}$ kesishgan nuqtasi belgilansa M_0 nuqta hosil bo'ladi.
5. Bunda AB kesma bilan H_0 tekislik orasidagi og'ish burchagi $\angle \overline{A} M_0 A^1_6 = \alpha$ hosil bo'ladi (2-rasm).[2]

1-rasm

2-rasm

O'qitishning ko'rgazmalilik prinsipi didaktikaning asosiy prinsiplaridan biri hisoblanadi. Ko'rgazmalilik tasavvur doirasini boyitadi, ta'lim olishni osonlashtiradi va tushunarli qiladi, hamda o'quv ma'lumotlarini chuqur, puxta o'zlashtirishga yordam beradi. Bilim olish manbalari bo'yicha o'qitish metodlari og'izaki, namoyish va amaliy turlarga bo'linadi. Namoyish metodiga har xil eksponatlar, rasmlar, tabiiy ob'ektlar, diofilmlar, kinofilmlar, videofilmlarni namoyish hamda obraz, qiyofa, tasavvur tushunchalarini shakllantiruvchi og'zaki ko'rgazmalilik asosiy informatsiya manbai hisoblanadi. Hamma xotira turlari ichida ko'rish xotirasi

odamlarda ko'proq rivojlangan bo'ladi. Ammo eng samarali ko'rish-eshitish xotirasidir. YUNESKO ning axborotiga ko'ra odam eshitish orqali so'z informatsiyasini 15 % ni, ko'z orqali ko'rganlarini 25 % ni, ham ko'rish ham eshitish orqali qabul qilingan informatsiyaning 65 % ni xotirada saqlab qolar ekan.

Demak, o'quvchilar o'rganayotgan mavzu mazmunini eshitish orqali qabul qilishi, ko'rish, yozib olish va mustaqil ishlash vaqtida ovoz chiqarib o'qishi ularga puxta bilim olish imkonini beradi.

Ko'rgazmali qo'llanmalarning eng ko'p tarqalgan turlaridan biri bu o'quv plakatlaridir. Chizmachilikning asosiy mavzulari bo'yicha plakatlar hozirgacha bir necha marotaba nashrdan chiqarilgan. Keyingi vaqtlarda kompyuter texnikalarining tez rivojlanishi va ommalashishi natijasida anaviy plakatlar o'miga slaydlar kirib kelmoqda. Bunga misol sifatida 2005 yilda «ELXOLDING» nashriyotida chop qilingan «Chizmachilik» slaydlar komplektini ko'rsatishimiz mumkin. Ushbu komplekt 70 taslayddan tuzilgan bo'lib, chizmachilikning asosiy mavzularini qamrab olgan va kasb-hunar kollejlardagi chizmachilik darslarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Undan umumta'lim maktablaridagi chizmachilik darslarida ham foydalanish mumkin. Proeksion chizmachilik asoslarini o'rganishda, dastlabki dars mashg'ulotlarida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish uchun fazoviy (uch tomonli) burchak modelidan foydalanish yaxshi natija beradi.[3]

O'qitishning texnik vositalari: o'qituvchi mehnatini yengillashtiradi, ta'limda ko'rgazmalilik darajasini orttiradi, pedagogik mehnatni shaklan chiroyli qiladi. Masalan, kodoskop plyonkasida chizma bajarishda rangli sharikli ruchkalardan foydalanib, biz ularning ko'rgazmaliligini oshiramiz va o'quv jarayonini shaklan chiroyli bo'lishiga erishamiz. O'quv jarayonida ovoz va videotasvirlar, slaydlar va kinofilmlardan foydalanilsa yanada yuqoriroq natijalarga erishish mumkin. Dars jarayonida ortiqcha ko'rgazmali qo'llanmalardan foydalanish o'quvchilarning mavzuni o'zlashtirish sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.[4]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. B.Ko'kiyev Kurs ishi "Chizmachilik darslarida ko'rgazmali vositalardan foydalanish" Toshkent- 2016
2. Ro'ziyev E.I, Ashirboyev A.O. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi.Toshkent. 2010y.
3. H.Abidov ,M.Murodova. AutoCAD-2004 tizimida grafik ishlarni bajarish.Toshkent.2008
4. Sh.Q.Shoyqulov.Kompyuter grafikasidan ma'ruzalar matni.Qarshi.2010
5. Ziyonet. Uz
6. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
7. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
8. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
9. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
10. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
11. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
12. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
13. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261